

CULTURAL SCIENCES

CULTURAL AND ARTISTIC CRISIS IN THE CONTEXT OF SOCIO-PHILOSOPHICAL CRITICISM

M. Protas

Doctor of art history, Leading research associate in Department of curatorial exhibition activities and cultural exchange, Modern art research institute of National Academy of Arts of Ukraine
Ukraine
01133 Kyiv, street E. Konovalets, 18-D.

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА КРИЗА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ КРИТИКИ

Протас М.О.

доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник відділу кураторської виставкової діяльності та культурних обмінів. Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України
ORCID <http://orcid.org/0000-0001-8137-0342>
Україна
01133 Київ, вул. Є. Коновальця, 18-Д.

Abstract

Over the last decade, there has been an intensification of the analytical understanding of the cultural and artistic crisis, which bleeds world theory and art practice, deepening the process of entropy. The main vector of controversy around various areas of contemporary art is determined by the research of specialists in transcendental aesthetics versus that by adherents of the art-market ideology of the culture industry, which in the context of globalization forms a hybrid cluster of global public art. The latter researchers are joined by proponents of global post-capitalist self-identification, who revise Marxism and Adorno's negative dialectic to justify the visual performative movement by the sociopolitical activism of contemporary artists. If in the Western European ecumenism the camp of analysts who prefer the phenomenology of spirit is strong enough to insist on the need to establish a cultural balance between reification and ecstasis of creative expression, in Ukraine in recent years due to the intensification of efforts by private art centers promoting contemporary art, and the change of generations, young professionals have come to dominate the country's art market, who themselves are in the zone of influence of the art-business paradigm of total design and whose uncritical attitude to the commodified policy of public relations threatens the national culture with collapse. The aim of the article is to shed light on this tacit epistemological imbalance in order to prove the need to return aesthetic judgment to theory and practice, which will help at least national culture to get out of the state of prolonged hysteresis.

Анотація

За останнє десятиріччя спостерігається активізація аналітичного осмислення культурно-мистецької кризи, яка обезкровлює світову теорію і арт-практику, поглиблюючи процес ентропії. Головний вектор суперечок навколо різноманітних напрямів contemporary art визначають дослідження фахівців з трансцендентальної естетики, а також адептів арт-ринкової ідеології культуріндустрії, котрі в умовах глобалізації утворюють гібридний кластер global public art. До них долучаються прихильники глобальної посткапіталістичної самоідентифікації, які переглядають марксизм і негативну діалектику Т. Адорно, аби виправдати візуальний перформативний рух соціополітичним активізмом сучасних митців. Якщо в західноєвропейській ойкумені табір аналітиків, що віддають перевагу феноменології духу, доволі потужно обстоюють необхідність встановлення культуротворчого балансу між реіфікацією та екстазисом творчого вислову, то в Україні в останні роки із активізацією приватних арт-центрів, що пропагують contemporary art, та зміною поколінь й домінуванням молодшої генерації, превалює арт-бізнесова парадигма тотальної дизайнізації. Некритичне ставлення митців до комодифікованої політики public relations загрожує національній культурі колапсом. Метою статті є висвітлення замовчуваного епістемологічного дисбалансу задля доведення необхідності повернення естетичного судження в теорію і практику, що допоможе принаймні національному культуротворенню вийти зі стану пролонгованого гістерезису.

Keywords: cultural and artistic crisis, total design, cultural hysteresis, commodified massification, contemporary art, global public art, cognitive biocapitalism, art business, ideology of the culture industry.

Ключові слова: культурно-мистецька криза, тотальна дизайнізація, культурний гістерезис, комодифікована масовізація, contemporary art, global public art, когнітивний біокапіталізм, арт-бізнес, ідеологія культуріндустрії.

Минуло понад століття від того, як митці історичного авангарду намагалися революційним стрибком перевести цивілізаційну культуру людства на щабель космічної свідомості [Протас 2009: 90, 100;

Протас 2020: 96–97]. Розчиняючи мистецтво у житті, реформатори прагнули маніфестувати свободу, але втратили головне — свободу краси поза явленням, оскільки реіфікована розсудлива ідея

ув'язнила розум ігноруючи той факт, що екстазис в абсолютний час є «мить — частина вічності» [Босенко 2021: 260]. Тому друге прищестя неоавангарду стає «провальним проектом», за твердженням П. Бюргера, істинність теорії якого підтверджується нарощуванням візуальними практиками антиестетизму і залежністю критики contemporary art від ринкової ідеології культуріндустрії. Відповідно з початком нового міленіуму лунає констатація не лише глибокої кризи мистецтва і критики, але навіть їх смерті (Julian Stallabrass, Michael Schreyach, Michael Newman, Benjamin Heinz-Dieter Buchloh, James Elkins), щоправда артикулюють й гібридний діагноз, ніби мова про кішку Шредінгера: «криза внаслідок смерті» [Rojas 2012]; а це власно передбачав М. Горкгаймер, запевняючи, що комодифікація культури поступово стає її структурою. Це примушує естетику переглядати метафізичні епістемі, позаяк естетизація суспільного буття сучасності пов'язана серед іншого із зникненням кордонів між високим й масовим мистецтвом, й в самій філософії тривають глибокі трансформації, хоча це не є приводом відмовлятися від есенціальності когніції, вважає І. Лоренц: метакритична функціоналізація розмиває предметні межі мистецтва, та разом зростає увага до естетичного досвіду, який бореться із автономністю, тяжіючи до філософії тіла перформативних практик; і все ж не слід безапеляційно відкидати спадщину Канта, «щоб не втратити з виду необхідність розмірковувати над мистецтвом есенціальності природи, наприклад, таким, що забезпечується герменевтичною та феноменологічною перспективою», як не слід уникати досвіду, якого філософія мистецтва дотримувалася століттями будучи частиною філософії [Lorenz 2019].

З іншого боку, соціополітичний альтруїзм та відмова від радикальної критики системи, що поглинула виробництво public art, утопічно позиціонується само-організованою культурною діяльністю посткапіталістичної суб'єктивності, котра імбрікативно втілює «socially transformative intentions» на шляху до «створення кращого світу», як це маніфестує британський візуальний практик з Лідса [Abbott 2012: 151]. Проте подібна концептуальна профанація зустрічає опір з боку незаангажованої аналітичної думки, що вбачає в спекулятивних діях митців культуріндустріальну маніпуляцію, яка не додає епістемі користі від констатації, що «нібито сучасне мистецтво — це абсолютно нова парадигма» [Białkowski 2019: 92; Crawford 2018; Wroblewski 2013]. Про різний ступень напруги поміж різними напрямками активізму, «соціальним поворотом» артизму, політикою та актуалізацією ідей марксизму від зламу міленіумів ведуть палки дискусії [Charnley 2011]. Тож епістемологічна плутанина, коли обґрунтування правомірності культуріндустріального виробництва доводять аргументами політичної економії К. Маркса, переінтерпретуючі поняття «жаргону автентичності» й всю систему соціальної філософії Т. Адорно у викривленій контекмпорарній оптиці, демонструє ситуацію «пост-історичного дефолту» contemporary art, де вирішити кризовий стан «non-essentialist» арт-вислову пост-

капіталістичної суб'єктивності за допомогою лише філософії теж здається неможливим, адже, наполягає М. Ньюмен, філософія є причетною до посткультурного гістерезису, і ототожнювання оціночних критеріїв арт-критики з філософією, передусім феноменології речі, є некоректним, позаяк мистецтвознавство має свою специфіку; до того ж там, де стосунки з реальним життям «регулюються товарною формою, авангардний проект розчинення мистецтва в житті обов'язково зазнає невдачі у своїй революційній меті» [Newman 2008: 29, 31]. І така думка не поодинокі, зокрема Д. Бенсаїд, погоджуючись з інвективою суспільства споживання Гі Дебором, мав надію на те, що в сучасному світі досі існує вибір на звільнення, лише необхідно «вигнати владу (або біовладу) з власної голови» [Бенсаїд 2012: 14]; подібні процеси політичного екзорцизму можна споглядати у низці критичних публікацій, як от в Марка Леже, який аналізує «біокапіталістичний» вихолощений суб'єктивізм без індивідуальності, констатує необхідність рішення проблеми, оскільки «світ, у якому діють мережеві митці та активісти, є таким, що тепер називають "когнітивним капіталізмом", де афект і креативність, нематеріальність і комунікативність праці вважаються ключовими компонентами біополітичної інженерії суб'єктивності», орієнтованої на сервільну економіку [Léger 2012: 12]. Цю проблему аналізував і український аналітик Петро Дениско, міркуючи про залежність сучасного етосу від фатичної мережевої масовізації свідомості. Дениско уточнює: сучасники, а отже і митці в творчих проектах, калькують мережеву гіперперсональну комунікацію гіперспоживацького суспільства, де якість і зміст не важливі, позаяк сенсом такого типу фатичної комунікації є самопрезентація [Дениско 2017: 134], тому митець в арт-просторі тотальної дизайнізації «конструє свою онлайн-ідентичність», а байдужість до питань кризи мистецтва чи глобальних катастроф прихована яскравою назвою об'єктів.

Тож діалектична іронія історії, яка надихала А. Ключе, і тепер доводить: культурний габітус людства досі не готовий до наближення, якщо не втілення утопічної мрії про планетарне щасливе буття, адже утилітарний споживацький прагматизм постійно перемагає духовну мету цивілізаційного самовдосконалення, плекану трансцендентальною естетикою і в часи тотальної кризи, коли застереження незаангажованих аналітиків перебиває банальний ринковий тріумф реїфікованого свавілля комодифікованої творчості, підбадьорюваний теорією сингуніверсального Т. де Дюва, оскільки «мистецтво сьогодні — не що інше як означення певної категорії культурних товарів, якими годується мистецьке співтовариство, яке визначається в поняттях глокальності» [Дюв 2011]. Тим не менше, мистецтво вимагає почуттів, усвідомити які можливо виключно «в образах нескінченності і вічності, а не в поняттях», втім про об'єктивність почуттів «краще мовчати, аби не впасти в спокусливий раж дидактичного адміністрування»: «Вибір мистецтва як поля "інтерпретації" або — краще — "демонстрації" мо-

жливостей естетики як вчення про розвиток почуттів в просторі і часі та самостановлення їх у вічності й нескінченності випадковий і невдалий, оскільки не мистецтво в своїх перетворених формах створює почуття, воно їх де-формує, тільки заломлює в явищі самозакоханого я, помноженого на ажіотажний попит» [Босенко 2009: 357].

З падінням Берлінського муру зникла ідеологічна дихотомія суспільних структур, і трагізм історії минулого століття справді перетворюється митцями на фарс перформативної імітації революційних проривів у майбутнє, де витончені почуття девальвовані і масовізована дизайнізація global art поширюється світом, водночас загострюючи стан культурного гістерезису. Між тим теорія катастроф констатує, що з кожним відтермінуванням, зволіканням якісного переходу системи на новий цикл еволюції, — енергії епістемологічних зусиль колективній чи індивідуальній свідомості необхідно витрачати в рази більше, а маніпуляція теорією абсурдна: «Стійкий нелінійний характер поведінки катастрофічних явищ, якого не може змінити ніяка пере-параметризація або мала підгонка, вказує на абсурдність таких спрощених припущень, як лінійність або опуклість, використовуваних в більшості соціологічних моделей...» [Постон 1980: 540]. Тому сьогодні критична мистецтвознавча думка, що потребує опори на судження трансцендентальної естетики і досвід соціальної філософії, зокрема у особі франкфуртської аналітичної школи, є найбільш питомою, позаяк без серйозного аналізу чинників культурно-мистецької ентропії та повернення культуротворенню збалансованого гармонійного стану, де діалектичне протиріччя між красою і прекрасним має бути знятим, людство отримує замість еволюційного розвитку тотальний колапс. Хвилюватися є чому. Від міленіуму комерційна масовізована культура більше не розглядається другорядним зневажливим предметом, позаяк культура і маркетинг утворюють субверсивний гібрид «гегемонкулуса», як визначає Г. Фостер посткультуру і теорію Д. Сібрука, що легітиміє культуріндустріальний успіх. Отже домінуюча з 1920-х років машинна естетика перетворює культуру і інтелект на різновид товарної обгортки, що робить сам простір комодифікованим, а дизайн «повертає нас до майже тотальної системи сучасного споживацтва», «він всьому дає образ, але не сутність — це апофеоз суб'єкта, і водночас його потенційне зникнення»; втім кризи мистецтва мають циклічність (цю думку академіка ВУАН Ф. Шміта, підтвердив І. Валлерстайн [Протас 2009: 20, 262]), відповідно духовна реанімація «архівними вишуканою чуттєвості» рятує творчість від капіталістичної реїфікації, та «без цього завдання ми можемо залишитися у пастці подвоєння наслідків постмодернізму та неоавангарду» [Foster 2002: 25, 73, 129]. Нажаль, в Україні ці наслідки ростуть у геометричній прогресії, позбавляючи націю якісного образотворення, а спротиву ентропії з боку критики і митців поки що не передбачається: монетарна аргументація культуріндустрії більш переконлива, тому не лише куратори арт-галерей друкують на замовлення позитивні відгуки,

навіть академічна наукова думка сьогодні продукує компліментарні праці. В цьому сенсі К. Бішоп, поділяючи погляд Т. Адорно, Г. Фостера і Ж. Бодрійяра на роль Баухауза, що здійснив стрибок від політичної економії товару до політичної економії знаку, поширивши систему мінової вартості на всю царину дизайнізації, мала рацію, коли аналізуючи сплеск сучасного арт-активізму, який повертає парадокси минулого, порівнювала сучасний «соціо-політичний поворот» з історичним пролеткультом, пригадуючи дотепну відповідь Л. Троцького О. Богданову, який ототожнював творчість митців з політично орієнтованою виробничо-тейлоризованою працею, зокрема Троцький підкреслив: не можна заперечувати індивідуальну психологію внутрішнього життя людини, яка будує новий зовнішній світ, адже яким чином вона перебудує себе і світ, аби вдосконалити на краще? А якщо відкидати почуття, то навіщо потрібно мистецтво? [Bishop 2012: 52]. Тож, коли сучасники маніпулюють ідеями І. Канта чи Г.В.Ф. Гегеля, легітимуючи інструментальну техно-естетику та духовно-інтелектуальну афазію арт-вислову в умовах пост-смертного існування мистецтва і критики, коли мистецтвом може бути усе що завгодно, необхідно мати мужність згадувати й іншу тезу Гегеля про вищий акт розуму, що є актом естетичним, не кажучи вже про поняття зобов'язання І. Канта, як над-емпіричної внутрішньої волі, що доводить свободу як усвідомлену необхідність, і що аж ніяк не дотичне розумінню її свавіллям Kunstwollens, що обстоює contemporary art, де фетишизована річ «починає "віщати людським голосом", а людина перетворюється як річ серед речей в моменті відчуження» [Босенко 2021: 259]. Фостер теж звернув увагу на ізоморфізм суб'єкта і візуального знаку товарному фетишизму, як його описував К. Маркс, оскільки: «відносини між людьми набувають "фантастичної форми відношення між речами", а неживі речі набувають ще більш фантастичної форми людських агентів», тому прагнення розширити кордони мистецтва обернулися імплозією, через те сучасне мистецтво взагалі не здається «сучасним» [Foster 2002: 101, 124].

Висновки. Світова спільнота незаангажованої аналітичної критики дотримується тієї думки, що головні постулати ключових теорій трансцендентальної естетики, зокрема німецької естетичної традиції (Кант, Шеллінг, Гегель, Адорно), залишаються актуальними в сучасному арт-дискурсі, а для подолання кризи маємо позбутися домінанти позитивістських стратагем феноменології речі, хоч би як капітал ні маніпулював авангардними експериментами, глобалізуючи дизайнізацію за рахунок дескілінгу фахової майстерності, «з помстою деструктуруючи суспільство» [Sholette 2017: 148]. Цивілізаційна культура і образотворення мають переосмислити духовні традиції естетичного судження, розширюючи можливості арт-вислову екстазисом в абсолютний час.

Список літератури:

1. Abbott, A. (2012) *Radical Resonances: Art, Self-organised Cultural Activity and the Production of Postcapitalist Subjectivity; or, Deferred Self-Inquiry of a Precarious Artworker*. 2008–2011. <https://www.academia.edu/37818881/>
2. Bensaid, D. (2012) Performance as the highest stage of commodity fetishism. [Published in Russian]. Moscow: Institute of General Humanitarian Research.
3. Białkowski, Łukasz. (2019) Contemporary Art or Contemporary Arts? Remarks on "Le paradigme de l'art contemporain" by Nathalie Heinich. *Art Inquiry. Why Do We Need The "Art" Concept?* 21. 85–97. <https://doi.org/10.26485/AI/2019/21/6>
4. Bishop, C. (2012) *Artificial hells: participatory art and the politics of spectatorship*. London, UK & Brooklyn, NY: Verso.
5. Bosenko, A. (2009) Accidental freedom of art. [Published in Russian]. Kyiv: Himjest.
6. Bosenko, A. (2021) The Last Time. 1. Free time as the fullness of being. [Published in Russian]. Kyiv: Phoenix.
7. Charnley, K. (2011) The art collective as impurity. *Art & the Public Sphere*. 1 (3). 243–268.
8. Crawford, R. (2018) Index of the Contemporary: Adorno, Art, Natural History. *Evental Aesthetics: Aesthetic Intersections*. 2 (7). 32–70.
9. Denisko, P. (2017) "Clean" relationships and new communication technologies. Philosophy and political science in the context of modern culture. [Published in Ukrainian]. 1(16). 130–143.
10. Duve, T. de. (2011) *Glocal and Singuniversal. Reflections on Art and Culture in a Global World*. [Published in Russian]. *Art magazine*. 84. <http://moscowartmagazine.com/issue/13/article/177>
11. Foster, H. (2002) *Design and Crime (And Other Diatribes)*. London, New York: Verso.
12. Léger, Marc J. (2012) *Brave New Avant Garde: Essays on Contemporary Art and Politics*. Winchester, UK: Zero Books.
13. Lorenc, I. (2019) Towards a New Philosophical Functionalization of the Concept of Art. *Art Inquiry. Why Do We Need The "Art" Concept?* 21. 9–18. <https://doi.org/10.26485/AI/2019/21/1>
14. Newman, M. (2008) The Specificity of Criticism and Its Need for Philosophy. In *The State of Art Criticism*. (Ed.) Michael Newman & James Elkins. New York, London: Taylor & Francis Group.
15. Poston, T. & Stuart I. (1980) *Catastrophe theory and its application*. (A. Chernavsky, Transl.) [Published in Russian]. Moscow: World.
16. Protas, M. (2009). Stylistic strategies for the development of Ukrainian sculpture of the XX-XXI centuries. Model of evolution. [Published in Ukrainian]. Kyiv: Ukrainian Publishing Union.
17. Protas, M. (2020) The art of postculture: trends, risks, prospects. [Published in Ukrainian]. Kyiv: Phoenix.
18. Rojas, L. (2012) Confronting the «death» of art criticism. <https://www.academia.edu/1945203/>
19. Sholette, G. (2017) *Art After Gentrification*. In *Delirium and Resistance: Activist Art and the Crisis of Capitalism*. (Ed.) Kim Charnley. London: Pluto Press. Chapter 7. 127–148.
20. Wroblewski, F. (2013) The art without Art. In: *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXX. Prace Etnograficzne*. 41, 2. 113–119.